

LISTA ETIMOLÓGICA DOS GÊNEROS DE ORCHIDACEAE NO BRASIL (PARTE 2)

Leonardo Ramos Seixas Guimarães ⁽¹⁾

Preparo e desenvolvimento da lista

Como dito no artigo anterior publicado no Boletim CAOB 80, a presente lista foi baseada em floras (Cogniaux 1893-1896, 1898-1902, 1904-1906, Hoehne 1940, 1942, 1945, 1953) e listagens de gêneros (Pabst & Dungs 1975, 1977, Souza & Lorenzi 2005, Docha Neto & Baptista 2008, Barros *et al.* 2010) de Orchidaceae que ocorrem no Brasil. Foram considerados somente os nomes atualmente aceitos por nós.

O étimo de um gênero vem grafado em itálico, apresentando, entre aspas simples, o significado de origem. Os substantivos latinos e gregos são citados no nominativo seguido de vírgula e desinência do genitivo, sem espaço em branco nem hífen intermediários. Os adjetivos latinos e gregos são citados na forma de nominativo. Os verbos latinos são citados nas suas formas principais, e os verbos gregos no infinitivo. Os acentos dos vocábulos foram representados seguindo a literatura especializada latina (Lebaigue 1881, Gaffiot 1934, Faria 1975) e grega (Pickering 1832, Woodhouse 1910). Os nomes dos gêneros de Orchidaceae podem ser separados em dois grupos principais: a) formados por elementos de origem grega e/ou latina; b) dedicados a um botânico ou coletor de plantas, e no caso das orquídeas, a um orquidólogo e/ou orquidófilo. Em algumas vezes, pode ser em homenagem a uma localidade geográfica, onde ocorre ou foi encontrada a orquídea, ou então é o nome de alguma personagem da mitologia greco-romana.

Echinosepala Pridgeon & M. W. Chase, Lindleyana 17(2): 100. 2002. – grego *ekhinos*, ou *ekhinos*, ou ‘ouriço’ + latim científico *sepalum* ‘sépala’; referência às sépalas densamente pubescentes na maioria das espécies.

Echinosepala uncinata

Elleanthus C. Presl, Reliq. Haenk. 1(2): 97. 1827. – 1. latim *Hellē,ēs*, do grego *Hélē,ēs* ‘Hele’, personagem da mitologia grega, filha de Átamas e Néfele, e irmã de Frixo, que se afogou no estreito que leva seu nome (Helesponto, hoje Dardanelos); + grego *ánthos, eos, ous* ‘flor’. Hoehne (1945) aplica o nome também por analogia: as flores parecem afogar-se na substância mucilaginosa secretada pelas axilas das brácteas. 2. segundo o Padre Antoine Duss (Fl. Phan. Antill. Franç. 2: 595. 1897), do grego *éllein* ‘confinar, prender; reunir por força, colocar junto’ + *ánthos, eos, ous* ‘flor’, pois as flores são reunidas em uma inflorescência capituliforme e escondidas pelas brácteas.

Elleanthus brasiliensis

Eltroplectris Raf., Fl. Tellur. 2: 51. 1837 [“1836”]. – derivado do grego *eleútheros, a, on* ‘livre’ + *plêktron, ou* ‘objeto para bater; espora ou ferrão de animal; ponta de lança’; em referência ao calcar saliente formado pelas bases unidas das sépalas laterais e labelo com o ápice do pé da coluna.

foto: Roberto A. Kautsky

Eltroplectris assumptcaoana

Nota do editor: Esta é a segunda parte da lista de nomes dos gêneros das orquídeas do Brasil. Procuramos exemplificar com fotos o maior número possível dos gêneros abordados.

Encyclia Hook., Bot. Mag. 55: t. 2831. 1828. – latim *encyclios, on*, do grego *énkyklos, ē, on* ou *enkýklios, ē, on* ‘circular, redondo’, do verbo *enkýklein* ‘circular, rodar, mover-se girando em’, de *en* ‘em’ + *kýklos, ou* ‘círculo’; aludindo à maneira na qual os lobos laterais do labelo circulam a coluna ou pelas folhas que crescem formando uma espécie de círculo.

Epidendrum L., Sp. Pl., ed. 2. 2: 1347. 1763, *nom.cons.* – grego *epi* ‘em cima’ + *déndron, ou* ‘árvore’; que cresce sobre árvores.

Epistephium Kunth, Syn. Pl. 1: 340. 1822. – grego *epistephés, éos, oús* ‘coroado, adornado com grinalda’, de *epistéphein* ‘coroar, adornar’, de *epi* ‘sobre, em cima de’ + *stéphein* ou *stephénouin* ‘coroar’, de *stéphnos, ou* ou *stephéné, ês* ‘coroa, grinalda’; refere-se à estrutura semelhante a um cálice denteado no ápice do ovário e da cápsula, e sobre a base do perianto.

Eriopsis Lindl., Edwards’s Bot. Reg. 33: sub t. 9, t. 18. 1847. – gênero *Eria* Lindl. (Sudeste Asiático e Indonésia) + grego *ópsis, eôs* ‘aspecto, visão’; devido à semelhança vegetativa dos dois gêneros.

Erycina Lindl., Fol. Orchid. 2: 1. 1853. – latim *ērycīnus, a, um* ‘do monte Érice (Tito Lívio); as costas da Sicília (Virgílio); Érice, Vênus (Cícero, Horácio)’, de *Erycus, ī* ‘Érice, montanha da Sicília’ ou *Eryx, ycis* ‘Érice, filho de Vênus, morto por Hércules (Virgílio); Érice, montanha da Sicília (Ovídio, Plínio)’, do grego *Éryx, ykos* ‘Érice’. Érice é a denominação de Vênus (deusa da beleza na mitologia romana), por ser venerada no Monte Érice (atual Monte São Joaquim) na Sicília, onde tinha um templo. O nome alude à beleza das flores.

Eulophia R.Br. ex Lindl., Bot. Reg. 7: t. 573. 1821, *nom.cons.* – grego *eú* ‘bem’ + *lophiá, âs* ‘pescoço coberto de pêlos compridos, crina’, de *lóphos, ou* ‘crista, penacho’, refere-se às cristas plumosas do calo do labelo da maioria das espécies.

Eurystyles Wawra, Oesterr. Bot. Z. 13(1): 223. 1863. – grego *eurýs, eía, ý* ‘largo, extenso’ + *stylos, ou* ‘coluna’; referindo-se à coluna a qual, de acordo com Garay (1982), estava deformada no material original (tipo: *Eurystyles cotyledon* Wawra). A coluna poderia ser parecida com um estilete largo se levarmos em consideração que o gênero foi descrito como um membro da ordem Zingiberales (Salazar 2003).

Galeandra Lindl. in F.A.Bauer, Ill. Orchid. Pl.: t. 8. 1832. – latim *gālea, ae* ‘capacete de couro; elmo’, do grego *gālēē, ês* ‘capacete recoberto com pele de doninha, marta, furão etc.’, de *gālē, ês* ‘nome de diversos mamíferos carnívoros, entre os quais a doninha, a marta, a fuinha, o gato e o furão’ e *galeós, ou* ‘doninha’; + grego *anér, andrós* ‘homem’. Refere-se à aparência da antera, semelhante a um capacete, da espécie-tipo (*G. baueri* Lindl.).

Encyclia patens

Epidendrum ellipticum

Epistephium sclerophyllum

Eriopsis biloba

Erycina pusilla

Eulophia alta

Eurystyles cotyledon

Galeottia A.Rich. & Galeotti, Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 3: 25. 1845. – do botânico e geólogo francês, naturalizado belga, Henri Guillaume Galeotti (1814-1858), diretor do Jardim Botânico da Sociedade Real de Horticultura de Bruxelas (1853), que depois se tornou o Jardim Botânico Nacional. Colecionador de orquídeas e coletor de plantas (cerca de 8.000 exemplares) no México e América Central (1835-40). Sua coleção de plantas mexicanas, incluindo muitas ilustrações, é considerada a mais completa amostra de orquídeas coletadas durante o século XIX.

Geoblasta Barb.Rodr., Vellozia, ed. 2, 1: 132. 1891. – grego *geô-*, de *gê,ês* ‘terra’, + *blastós,ôu* ou ‘o que brota, broto, o que germina, embrião’, de *blastánein* ‘germinar, brotar’; em referência ao hábito da planta, que só cresce no solo duro das estradas.

Gomesa R.Br., Bot. Mag. 42: t. 1748. 1815. – do médico e botânico português Bernardino António Gomes (1768-1823), que veio ao Brasil como cirurgião da Armada Real. Dedicou-se ao estudo das plantas medicinais. Tornou-se conhecido pela sua obra *Observationes botanico-medicae de nonnullis Brasiliae plantis* (1803), publicada pela Academia Real das Ciências de Lisboa, da qual era membro. Nesta Academia promoveu (1812), a criação da Instituição Vacínica, que se dedicava à vacinação antivariolosa. Autor de *Método de curar o tifo* (1806) e *Ensaio dermosographico ou succinta e systematica descrição das doenças cutaneas, etc.* (1820).

Gomphichis Lindl., Gen. Sp. Orchid. Pl.: 446. 1840. – derivado do grego *gómphos,ou* ‘prego, cravo; maçã, clava’, referindo-se aos pêlos glandulosos, os quais, nas flores, são semelhantes a pregos parcialmente fincados em uma superfície; ou à coluna claviforme.

Gongora Ruiz & Pav., Fl. Peruv. Prodr.: 117. 1794. – do religioso espanhol Dom Antonio Pascual de San Pedro de Alcántara Caballero y Góngora (1723-1796), arcebispo de Bogotá (1777-82), vice-rei de Nova Granada (Colômbia, 1782-89) e arcebispo de Córdoba, Espanha (1789-96).

Govenia Lindl., Gen. Sp. Orchid. Pl.: 153. 1832. – de *Govenius*, latinização do jardineiro e horticultor inglês James Robert Gowen (c.1784-1862), coletor de plantas em Assam, Índia. Secretário (1845-50) e tesoureiro (1850-55) da Sociedade de Horticultura da Nova Zelândia.

Grandiphyllum Docha Neto, Colet. Orquídeas Brasil. 3: 75. 2006. – latim *grandis,e* ‘grande’ + grego *phýllon,ou* ‘folha’, referência às folhas que são proporcionalmente grandes em relação às outras partes vegetativas.

Grobhya Lindl., Edwards’s Bot. Reg. 20: t. 1740. 1835. – do nobre inglês George Harry Grey (1802-1836), Lorde Grey de Groby, patrono de horticultura e aficionado por orquídeas.

Galeandra chapadensis

Galleotia jorisiana

foto: Adelita Jimenez

Geoblasta pennicillata

Gomesa crispa

Gongora juruaensis

Govenia utriculata

Grandiphyllum pulvinatum

Guanchezia G.A.Romero & Carnevali, Orchids Venezuela, ed. 2: 1135. 2000. – do engenheiro agrônomo e botânico venezuelano Francisco José Guánchez Meza (1953-), fundador do Herbário Julian A. Steyermark (1980) e especialista na flora do Estado Amazonas, Venezuela. Autor de *Plantas amazônicas de uso medicinal y mágico* (1999).

Grobya fascifera

Habenaria Willd., Sp. Pl., ed. 4, 4(1): 5, 44. 1805. – latim *hábēna,ae* ‘correia, rédea, açoite’ + sufixo latino *-arius,a,um* ‘árvore, arbusto; planta em geral’; devido às longas divisões lineares e estreitas das pétalas e do labelo semelhantes às correias.

foto: João Batista F. da Silva
Guanchezia maguirei

Hadrolaelia (Schltr.) Chiron & V.P.Castro, Richardiana 2(1): 11. 2002. – grego *hadrós,á,ón* ‘espesso, sólido’ + gênero *Laelia*, ao qual pertencia. Devido ao tamanho grande das flores em relação ao resto da planta.

Habenaria glazioviana

Hapalorchis Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 6: 52. 1919. – grego *hǎpǎlós,é,ón* ‘terno, delicado, gracioso’ + *órkhis,ios* ‘orquídea’; refere-se à textura e ao hábito delicado da planta.

Helonoma Garay, Bot. Mus. Leaflet. 28(4): 327. 1982 [“1980”]. – derivado do grego *hélos,eos,ous* ‘brejo, charco, pântano’ + *némein* ‘habitar, morar’; refere-se ao hábitat da espécie-tipo (*Helonoma americana* (C.Schweinf. & Garay) Garay).

Hadrolaelia alaori

Heterotaxis Lindl., Bot. Reg. 12: t. 1028. 1826. – grego *héteros,a,on* ‘outro, diferente’ + *táxis,eōs* ‘ordenação, classificação’, em alusão à posição intermediária do gênero, que Lindley alocou entre as tribos Arethuseae e Epidendreae.

Heterotaxis equitans

Hoehneella Ruschi, Orquid. Nov. Estad. Espírito Santo: 3. 1945. – do botânico brasileiro Frederico Carlos Hoehne (1882-1959), especialista em orquídeas. Começou como jardineiro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (1907-17) e da Seção de Botânica do Instituto Butantã (1917). Diretor superintendente do Departamento de Botânica do Estado de São Paulo (1938-41) e primeiro diretor do Instituto de Botânica de São Paulo (1942-52). Obras: *Monographia das Asclepiadaceas brasileiras* (1916), *A flora do Brasil* (1922), *O jequitibá rei* (1930) *Álbum das orchidáceas brasileiras e o Orchidário do Estado de S. Paulo* (1930), *Araucariândia: observações geraes e contribuições ao estudo da flora e phytophysionomia do Brasil* (1930), *Botânica e agricultura no Brasil século XVI* (1937), *Plantas e substâncias vegetais tóxicas e medicinais* (1939), *Flora Brasílica* (incompleta, alguns vol., 1940-63), *O Jardim Botânico de São Paulo* (1941), *Frutas indígenas* (1946), *Iconografia de orchidaceas do Brasil (gêneros e principais espécies em texto e em pranchas) resumo e complemento da monografia das orchidaceas na ‘Flora Brasílica’* (1949); + latim científico *-ëlla* ‘sufixo diminutivo’. O diminutivo alude ao pequeno porte da planta.

foto: Eduardo Yamagata
Hoehneella gehrtiana

Hoffmannseggella H.G.Jones, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 14(1/2): 69. 1968. – do botânico, entomologista e ornitólogo alemão Johann Centurius Hoffmann (1766-1849), Conde de Hoffmannsegg. Viajou extensivamente através da Europa, coletando espécimes de animais e plantas na Hungria, Áustria e Itália (1795-96) e em Portugal (1797-1801), na companhia do médico e botânico alemão Johann H. F. Link. Fundador do Jardim Zoológico de Berlim (1809) e membro da Academia de Ciências dessa cidade (1815). Com Link, foi co-autor de *Flore Portugaise, ou description des tous les plantes qui croissent naturellement en Portugal* (2 volumes, 1809-40). Também publicou *Verzeichniss der Orchideen* (1842); + latim científico *-ella* ‘sufixo diminutivo’.

Hoffmannseggella concepcionensis

Homalopetalum Rolfe, Hooker's Icon. Pl. 25 (ser. 4, 5): t. 2461. 1896. – grego *homalós, é, ón* ‘de superfície igual, semelhante’ + *pétalon, ou* ‘pétala’; referência à similaridade das formas nas partes do perianto.

Houletia brocklehurstiana

Houletia Brongn., Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 15: 37. 1841. – do botânico e horticultor francês Jean Baptiste Houlet (1811-1890), do Jardim de Plantas em Paris. Entre 1838-39, esteve no Brasil, no Estado do Rio de Janeiro para estudar a cultura do chá e levar mudas e sementes para a França.

Huntleya meleagris

Huntleya Bateman ex Lindl., Edwards's Bot. Reg. 23: t. 1991. 1837. – do clérigo inglês Reverendo J. T. Huntley, cultivador de orquídeas.

Hylaeorchis Carnevali & G.A.Romero, Orchids Venezuela, ed. 2, 3: 1136. 2000. – grego *hylaíos, a, on* ‘do bosque, selvagem’, de *hýlē, ēs* ‘bosque, floresta’, + *órkhis, ios* ‘orquídea’; devido ao fato desta planta habitar a floresta Amazônica.

Hylaeorchis petiolaris

Ionopsis Kunth in H.B.K., Nov. Gen. Sp. 1: 348. 1816. – grego *íon, íonou* ‘violeta’ + *ópsis, eōs* ‘vista, visão; aparência, aspecto’; refere-se à semelhança da forma e cor das flores com a flor da violeta.

Isabelia Barb.Rodr., Gen. Sp. Orchid. 1: 75. 1877. – da monarca brasileira Isabel I (Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon, 1846-1921), princesa imperial (1850-91), terceira imperatriz do Brasil (1891-1921) e protetora da ciência e da floricultura. Em 1860, prestou no Senado o juramento de herdeira presuntiva da Coroa. Por ocasião de viagens que o imperador fez ao exterior, assumiu o trono do Império por três vezes. Nessa condição, assinou a Lei do Ventre Livre (1871) e sancionou a Lei Áurea (1888), abolindo a escravidão em território brasileiro.

Ionopsis utricularioides

Isochilus R.Br. in W.T.Aiton, Hortus Kew., ed. 2, 5: 209. 1813. – grego *isos, ē, on* ‘igual’ + *kheílos, eos, ous* ‘lábio’; o labelo é similar no tamanho e na forma com as outras partes do perianto.

Isabelia virginalis

Jacquiella Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 123. 1920. – do médico e botânico holandês Barão Nikolaus Joseph von Jacquin (1727-1817), diretor do Jardim Botânico da Universidade de Viena (1768-1817) e membro da Academia Francesa de Ciências (1804). Coletor e ilustrador de plantas das Antilhas e parte da América do Sul (1754-59). Em 1763, foi nomeado professor de química e mineralogia na Academia de Minas de Chemnitz, Alemanha e pouco depois professor de botânica e química na Universidade de Viena (1769-1817). Obras: *Enumeratio systematica plantarum* (1760), *Enumeratio stirpium plerarunque, quae sponte crescung in agro Vindobonensi* (1762), *Selectarum stipium Americanarum historia/ in qua ad Linnaeanum systema determinatae descriptaeque sistuntur plantae illae, quas in insulis Martinica, Jamaica, Domingo, alliisque, et in vicinae continentis parte, observavit variores; adjectis iconibus in solo natalis delineatis* (1763), *Observationes botanicae* (4 volumes, 1764), *Hortus botanicus Vindobonensis, seu, Plantarum rariorum, quae in Horto botanico vindobonensi... coluntur, icones coloratae et succinctae descriptiones* (3 volumes, 1770-76), *Florae Austriacae, sive, Plantarum selectarum in Austriae archiducatu: sponte crescentium icones, ad vivum coloratae, et descriptionibus, ac synonymis illustratae* (5 volumes, 1773-78), *Icones plantarum rariorum* (3 volumes, 1781-93), *Anleitung zur Pflanzenkenntniss nach Linne's Methode* (1785), *Collectanea austriaca ad botanicam, chemiam, et historiam naturalem spectantia, cum figuris in Vienna* (1786), *Plantarum rariorum horti caesarei Schoenbrunnensis descriptiones et icones* (4 volumes, 1797-1804), *Fragmenta botanica, figuris coloratis illustrata: ab anno 1800 ad annum 1809 per sex fasciculos edita* (1809); + latim científico *-ella* ‘sufixo diminutivo’.

Isochilus linearis

Jacquiella globosa

Koellensteinia tricolor

Kegeliella Mansf., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 36(936-941): 60. 1934. – do botânico alemão Hermann Aribert Heinrich Kegel (1819-1856), jardineiro da Universidade Halle e coletor de plantas no Suriname; + latim científico *-ella* ‘sufixo diminutivo’.

Lankesterella caespitosa

Koellensteinia Rchb.f., Bonplandia 2(2): 17. 1854. – do capitão naval austríaco Kellner von Köllenstein, aficionado por orquídeas.

Lankesterella Ames, Schedul. Orchid. 4: 3. 1923. – do horticultor e orquídeófilo inglês Charles Herbert Lankester (1879-1969). Viveu a maior parte de sua vida na Costa Rica, onde começou como cultivador de café. O negócio foi prosperando e Lankester foi colecionando orquídeas, correspondendo e mandando material para Oakes Ames e Robert Rolfe. Em 1973, foi inaugurado o Jardim Botânico Lankester (hoje parte da Universidade da Costa Rica), abrigando o seu herbário; + latim científico *-ella* ‘sufixo diminutivo’, por serem a planta e as flores pequenas.

Leochilus labiatus

Leochilus Knowles & Westc., Fl. Cab. 2: 143. 1838. – grego *leíos, a, on* ‘liso’ + *kheílos, eos, ous* ‘lábio’; referindo-se à consistência do labelo, em contraste com o labelo tuberculado da maioria das espécies de *Oncidium*.

Lepanthes Sw., Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal., ser. 2, 6: 85. 1799. – grego *lepís,ídos* ‘escama’ + *ánthē,ēs* ‘flor’, aludindo ao pequeno tamanho das flores, semelhantes a escamas.

Lepanthopsis (Cogn.) Ames, Bot. Mus. Leaflet. 1(9): 3. 1933. – gênero *Lepanthes* + grego *ópsis,eōs* ‘aparência, aspecto’; semelhante a *Lepanthes*, porém difere-se deste pelas flores voltadas em um só lado da raque e pela forma das pétalas.

Leptotes Lindl., Edwards’s Bot. Reg. 19: t. 1625. 1833. – grego *leptótēs,ētos* ‘delicadeza’, derivado de *leptós,é,ón* ‘diminuído, fino, delicado’, referindo-se à delicadeza das flores e de seus segmentos.

Ligeophila Garay, Bradea 2(28): 194. 1977. – grego *lýgē,ēs* ‘sombra, escuridão’ + *phília,as* ‘afeição, amizade’; referência ao hábitat sombreado da planta.

Liparis Rich., De Orchid. Eur.: 21, 30, 38. 1817, *nom.cons.* – grego *lipārós,á,ón* ‘gorduroso, oleoso; brilhante’, de *lípos,eos,ous* ‘gordura animal, banha’. Refere-se ao brilho lustroso das folhas.

Lockhartia Hook., Bot. Mag. 54: t. 2715. 1827. – do botânico inglês David Lockhart (?-1846). Era jardineiro dos Jardins Botânicos Reais, Kew antes de ser o primeiro diretor do Jardim Botânico Real de Trinidad (1818-46). Em 1831, foi aclamado com uma medalha dourada da Sociedade Real de Artes, Manufatura e Comércio (em parceria com os Kew Gardens) pela cultura bem sucedida de noz-moscada no Caribe.

Loefgrenianthus Hoehne, Bol. Inst. Brasil. Sci. 2: 352. 1927. – do botânico sueco, naturalizado brasileiro, Johan Alberto Constantin Loefgren (Löfgren, 1854-1918), fundador e diretor do Horto Florestal de São Paulo (1896) e diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (1918). Em 1874, veio para o Brasil, durante uma missão da Academia de Ciências de Estocolmo e se instalou definitivamente neste país ao ser contratado como engenheiro pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Ingressou na Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo prestando relevantes serviços como botânico. Trabalhou na Comissão de Obras Contra as Secas e, no cumprimento de suas obrigações, percorreu demoradamente os Estados da Bahia, Piauí, Ceará, Maranhão e outros, colhendo material para as suas publicações científicas. Escreveu *Ensaio para uma sinonímia dos nomes populares das plantas indígenas do Estado de S. Paulo* (1894), *Phytographia com indicação sobre o modo de colleccionar e preparar as plantas para o herbario para uso das escolas no curso de botânica* (1900), *Analysis de plantas* (1905), *Notas sobre as plantas exóticas introduzidas no Estado de São Paulo* (1906) e *Manual das famílias naturais phanerogamas* (1917); + grego *ánthos,eos,ous* ‘flor’.

foto: João Batista F. da Silva
Lepanthes helicocephala

Lepanthopsis densiflora

Leptotes bicolor

Ligeophila stigmatoptera

Liparis nervosa

Lockhartia lunifera

Loefgrenianthus blanche-amesiae

Lophiaris Raf., Fl. Tellur. 4: 40. 1838 [“1836”]. – derivado do grego *lóphos,ou* ‘crista, penacho’; referindo-se à conspicua crista transversal na base do labelo da espécie-tipo (*Lophiaris fragans* Raf.).

Lueckelia Jenny, Austral. Orchid Rev. 64(4): 15. 1999. – do orquidólogo alemão Emil Lückel (1927-), especialista na subtribo Stanhopeinae e presidente da Sociedade Orquidófila Alemã.

Lycaste Lindl., Edwards’s Bot. Reg. 29(Misc.): 14. 1843. – latim *Lycastē,ēs*, do grego *Lykástē,ēs* ‘Licaste’, na mitologia greco-romana, uma linda mulher que vivia no nordeste da Sicília. Frequentemente é citada em textos orquidáceos como uma ninfa, filha do rei Príamo e irmã de Helena de Tróia, porém nenhuma filha ou parente de Príamo foi chamada Licaste (Hallet, Austral. Orchid Rev. 60: 16-17. 1995). Nome devido à beleza das flores.

Lyroglossa Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 37(2): 448. 1920. – grego *lýra,as* ‘lira, instrumento musical de cordas’ + *glōssa,ēs* ‘língua’; refere-se ao labelo de *Lyroglossa grisebachii* (Cogn.) Schltr. (lectótipo).

Macradenia R.Br., Bot. Reg. 8: t. 612. 1822. – grego *makrós,á,ón* ‘grande, longo’ + *adén,énos* ‘glândula’, referência ao estipe (estrutura que une o rostelo às polínias) e viscidio (glândula viscosa da polínia) grandes e largos.

Macroclinium Barb.Rodr. ex Pfitz. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2(6): 220. 1889. – grego *makrós,á,ón* ‘grande, longo’ + *klínē,ēs* ‘leito, cama’ + *-ion* ‘sufixo diminutivo’, devido ao clinândrio proeminente e ao rostelo largo.

Madisonia Luer, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 95: 258. 2004. – do botânico americano Michael Madison, co-coletor da espécie-tipo (*M. kerrii* (Braga) Luer).

Malaxis Sol. ex Sw., Prodr.: 8, 119. 1778. – grego *málixis* ‘amolecido, amaciado’, de *mālākós,é,ón* ‘mole, macio’, derivado do verbo *malássein* ‘amolecer’ (infinitivo aoristo *maláxai*); aludindo à textura mole e tenra das folhas.

Mapinguari Carnevali & R.Singer, Lankesteriana 7(3): 525. 2007. – de Mapinguari ou Mapinguary, de origem indígena obscura, geralmente traduzido como ‘besta malcheirosa’ ou ‘animal barulhento’. Nome de uma criatura gigante lendária, coberta de um longo pêlo vermelho, vivendo na Floresta Amazônica. Sua grande boca no umbigo emitiria um cheiro muito forte e extremamente desagradável, seus pés seriam virados ao contrário, suas mãos possuiriam longas garras e a criatura evitaria a água, tendo uma pele semelhante à de um jacaré. Uma hipótese da origem dessa lenda seria o contato que os humanos tiveram com os últimos representantes de espécies de preguiças gigantes que não viviam em árvores e habitavam o solo (há 12.000 anos atrás). O nome faz alusão às flores crípticas e acastanhadas.

Lophiaris lanceana

foto: Orchidstudium

Lueckelia breviloba

Lycaste macrophylla

Macradenia rubescens

foto: João Batista F. da Silva

Macroclinium paraense

foto: André de Acetis Portalet

Malaxis histionantha

Mapinguari desvauxianus

Masdevallia Ruiz & Pav., Fl. Peruv. Prodr.: 122. 1794. – do médico e botânico espanhol José Masdevall i Terrades (?-1801). Médico dos reis Carlos III (1716-1788) e Carlos IV (1748-1819), inspetor de epidemias do Principado de Catalunha (1783) e membro de várias academias internacionais. Inventou um remédio composto de sais de amoníaco, tártaro emético e quina, que teve efeitos satisfatórios sobre a epidemia de Catalunha (1783), de Cartagena (1786) e outras posteriores da Itália e do México. Autor de *Relación de las epidemias de calenturas pútridas y malignas que en estos últimos años se han padecido en el Principado de Cataluña, y principalmente de la que se descubrió el año pasado de 1783 en la ciudad de Lérida, etc.* (1786).

Masdevallia discoidea

Maxillaria Ruiz & Pav., Fl. Peruv. Prodr.: 116. 1794. – latim *maxillâris*, e ‘do queixo, maxilar’, de *maxilla,ae* ‘maxila’, em consideração à forma da coluna e à mobilidade do labelo que, quando visto de lado, forma um perfeito maxilar de um inseto.

Maxillaria albiflora

Maxillariella M.A.Blanco & Carnevali, Lankesteriana 7(3): 527. 2007. – gênero *Maxillaria* + latim científico *-ella* ‘sufixo diminutivo’; refere-se à relação filogenética próxima entre os dois gêneros e às flores frequentemente muito menores de *Maxillariella*.

Maxillariella alba

Mesadenella Pabst & Garay, Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 12: 207. 1953. – gênero *Mesadenus* + latim científico *-ella* ‘sufixo diminutivo’, por causa da semelhança da polínia com este gênero.

Mesadenella cuspidata

Mesadenus Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 37(2): 367. 1920. – grego *mésos,ē,on* ‘meio, centro’ + *adén,énos* ‘glândula’; em referência ao viscidio (glândula viscosa da polínia) localizado no centro da superfície ventral da polínia.

Microchilus arietinus

Microchilus C.Presl, Reliq. Haenk. 1: 94. 1827. – grego *mikrós,á,ón* ‘pequeno, curto’ + *kheilos,eos,ous* ‘lábio’, referindo-se ao pequeno tamanho do labelo.

Microlaelia (Schltr.) Chiron & V.P.Castro, Richardiana 2(1): 11. 2002. – grego *mikrós,á,ón* ‘pequeno, curto’ + gênero *Laelia*; refere-se ao pequeno tamanho da planta e das flores.

Microlaelia lundii

Miltonia Lindl., Edwards’s Bot. Reg. 23: t. 1976. 1837, *nom.cons.* – do nobre e orquidófilo inglês Charles Wentworth-Fitzwilliam (1786-1857), 5º Conde Fitzwilliam e Visconde Milton, patrono de cultura de orquídeas.

Mormodes Lindl., Intr. Nat. Syst. Bot., ed. 2: 446. 1836. – grego *Mormó,óos,oús* ‘Mormo; espantalho; espécie de monstro com cara feia de mulher, fantasma, objeto horripilante’, de uma onomatopéia do tipo *mormýrein* ‘murmurar, resmungar’, + (*o*)*eídos,eos,ous* ‘aspecto, semelhança’. Mormo era uma deusa grega, que gostava de morder

Miltonia clowesii

perversamente as crianças e deixá-las aleijadas; fazia isso para assustá-las. Refere-se à aparência grotesca das flores, originada da torção da coluna e das partes do perianto.

Mormolyca Fenzl, Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss., Wien. Math.-Naturwiss. Kl. 1: 253. 1850. – grego *mormolykē,ēs* ou *mormolykeion*, ou ‘bicho-papão, fantasma’, de *Mormó,óos,ou̇s* ‘Mormo; espantalho; espécie de monstro com cara feia de mulher, fantasma, objeto horripilante’ + *lykos*, ou ‘lobo’; refere-se à aparência e coloração um pouco bizarra da flor, quando vista de lado.

Myoxanthus Poepp. & Endl., Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 50. 1836. – 1. grego *myóxos* ‘arganaz, espécie de rato silvestre’ + *ánthos, eos, ous* ‘flor’, referindo-se a alguma característica obscura da flor (Luer 1982) ou à aparência de massa de flores (Luer 1992) da espécie-tipo (*Myoxanthus monophyllus* Poepp. & Endl.). 2. grego *mys, myós* ‘músculo’ + *xanthós, é, ón* ‘amarelo, amarelado; castanho-avermelhado’. Significado enigmático, mas provavelmente alude às flores castanho-avermelhadas e às sépalas conspícuas e carnosas (Schultes & Pease 1963).

Obs.: fotos de M. A. Campacci exceto as já anotadas o autor

Mormodes gurupiensis

Mormolyca rufescens

Myoxanthus seidelii

Referências Bibliográficas ⁽²⁾

- Barros, F., Vinhos, F., Rodrigues, V.T., Barberena, F.F.V.A. & Fraga, C.N. 2010. Orchidaceae. In: Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/FB000179>.
- Chase, M.W., Williams, N.H., Faria, A.P., Neubig, K.M., Amaral, M.C.E. & Whitten, W.M. 2009. Floral convergence in Oncidiinae (Cymbidieae; Orchidaceae): an expanded concept of *Gomesa* and a new genus *Nohawilliamsia*. *Annals of Botany* (Oxford) 104(3): 387-402.
- Cogniaux, A. 1893-1896. Orchidaceae. In: C.F.P. Martius, A.G. Eichler & I. Urban (eds.). *Flora Brasiliensis* 3(4): 1-672; 3(5): 1-663; 3(6): 1-604.
- Docha Neto & Baptista, D.H. 2008 [2005]. Preliminary checklist of the Orchidaceae of Brazil. *Orchidstudium* Project. <http://www.orchidstudium.com/especies3.html>.
- Hoehne, F.C. 1940. Orchidaceae. In: F.C. Hoehne (ed.). *Flora Brasílica* 12(1): 1-254; 12(6): 1-218; 12(2): 1-389; 12(7): 1-397.
- Mayr, H. 1998. *Orchid names and their meanings*. A.R.A. Gantner, Vaduz.
- Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. *Orchidaceae Brasilienses*, vs. 1 - 2. Kurt Schmiersow, Hildesheim.
- Pickering, J. 1832. *A Greek and English lexicon*; adapted to the authors read in the colleges and schools of the United States, and to other Greek classics, ed. 3. Hilliard, Gray, Little & Wilkins, Boston.
- Raposo, J.G. 1998. *Dicionário etimológico das orquídeas do Brasil: a etimologia a serviço dos orquidófilos*. Ave Maria, São Paulo.
- Raposo, J.G. [s.d.]. *A etimologia a serviço dos orquidófilos*, v. 1. Ave Maria, São Paulo.
- Schultes, R.E. & Pease, A.S. 1963. *Generic names of orchids: their origin and meaning*. Academic Press, New York.
- Úrpiá, H. 1949. *Dicionário etimológico das orquídeas*. Artes Gráficas, Salvador.
- Woodhouse, S.C. 1910. *English-Greek dictionary: a vocabulary of the Attic language*. George Routledge & Sons, London.

⁽²⁾ Listagem completa das referências bibliográficas no número anterior: *Boletim CAOB* 80: 76/77.

ABSTRACT

Leonardo Ramos S. Guimarães conducts a detailed study of the origin of names of genera of the Brazilian orchids. This study is divided into parts, of which this is the second.

(MAC)

(1) MSc. Leonardo Ramos Seixas Guimarães
 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente
 Núcleo de Pesquisa Orquidário do Estado - Instituto de Botânica, SP
 Caixa Postal 3005 - São Paulo, SP - CEP 01061-970
 e-mail: leo.rsguimaraes@hotmail.com
 Tel. 11 5067-6136 - Cel. 11 8328-2005

